

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-025-09

ВИД СПОРТА

Боулинг

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в боулинге
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере боулинга
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области боулинга
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Общие положения и правила проведения соревнований по боулингу
 - 7.1. Глава I. Цели и задачи проведения соревнований
 - 7.1.1. Соревнования по боулингу проводятся с целью
 - 7.1.2. При проведении соревнований по боулингу решаются следующие задачи
 - 7.2. Глава II. Общие правила игры
 - 7.2.1. Игра – Определения
 - 7.2.2. Стилль игры
 - 7.2.3. Правильное сбивание кеглей
 - 7.2.4. Неправильное сбивание кеглей
 - 7.2.5. Движения кеглей
 - 7.2.6. Ошибочный шар
 - 7.2.7. Бросок шара по неправильной дорожке
 - 7.2.8. Определение фола
 - 7.2.9. Спорный шар
 - 7.2.10. Шар для боулинга, изменение поверхности
 - 7.2.11. Зона разбега не должна повреждаться
 - 7.2.12. Ошибки при подсчете очков
 - 7.2.13. Дополнительная информация о турнире
 - 7.3. Глава III. Общие положения. соревнования и их статус

- 7.3.1. Права на проведение
- 7.3.2. Ранг соревнований
- 7.4. Глава IV. Спортивные звания и разряды
- 7.5. Глава V. Сроки и места проведения соревнований
- 7.6. Глава VI. Участники соревнований
- 7.7. Глава VII. Руководство проведением соревнований
- 7.8. Глава VIII. Условия проведения соревнований
- 7.9. Глава IX. Участие в международных соревнованиях
- 7.10. Глава X. Правила перехода
- 7.11. Глава XI. Моральный кодекс
 - 7.11.1. Нарушения
 - 7.11.2. Дисциплинарные взыскания
 - 7.11.3. Дисциплинарные меры и санкции
- 7.12. Глава XII. Протесты
- 7.13. Глава XIII. Спортивная Форма игроков. Реклама
- 7.14. Глава XIV. Церемонии
 - 7.14.1. Церемония открытия
 - 7.14.2. Церемония награждения
 - 7.14.3. Церемония закрытия
- 7.15. Глава XV. Награждение
- 7.16. Глава XVI. Включение в единый календарный план спортивных мероприятий
- 7.17. Глава XVII. Рейтинговые турниры. требования по организации и проведению
- 8. Общие положения о проведении «Индивидуального чемпионата г. Москвы по боулингу»
 - 8.1. Цели и задачи
 - 8.2. Общие положения
 - 8.3. Предварительные сроки проведения соревнований
 - 8.4. Руководство проведением соревнований
 - 8.5. Условия проведения соревнований
 - 8.6. Награждение
 - 8.7. Дисциплинарные проступки
 - 8.8. Протесты
- Приложение А Библиография
- Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО БОУЛИНГУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере боулинга, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере боулинга, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от "07" ноября 2006 г. № 740.

Документа «Календарный план всероссийских соревнований, подготовки и участия в международных соревнованиях в 2008 году сборной команды России». Утвержден Федерацией спортивного боулинга России в 2007 году.

Документа «Общие положения и правила проведения соревнований по боулингу 2008 – 2010 гг.». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

Документа «Общие положения о проведении «Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы 04.03.2008 г.

Документа «Общие положения о проведении «Командного Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

Документа «Общие положения о проведении «2 этапа Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

Документа «Общие положения о проведении «3 этапа Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

Документа «Общие положения о проведении «Гранд Финала Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утвержден Федерацией спортивного боулинга Москвы 14.11.2008 г.

Документа «Устав Региональной общественной организации «Федерация спортивного боулинга города Москвы», 2000 г.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Календарный план всероссийских соревнований, подготовки и участия в международных соревнованиях в 2008 году сборной команды России. Утвержден Федерацией спортивного боулинга России в 2007 году.
- [18] Общие положения и правила проведения соревнований по боулингу 2008 – 2010 гг. Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.
- [19] Общие положения о проведении «Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

боулинга Москвы 04.03.2008 г.

[20] Общие положения о проведении «Командного Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

[21] Общие положения о проведении «2 этапа Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

[22] Общие положения о проведении «3 этапа Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы в 2008 году.

[23] Общие положения о проведении «Гранд Финала Индивидуального Чемпионата г. Москвы 2008 г. по боулингу». Утверждены Федерацией спортивного боулинга Москвы 14.11.2008 г.

[24] Устав Региональной общественной организации «Федерация спортивного боулинга города Москвы», 2000 г.

[25] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»

[26] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

[27] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

[28] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

[29] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП "Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы". Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [30] Кегли, шары и немного азарта. Кодекс поведения // Мама и Малыш. 2005. № 3.
- [31] Сколько можно заработать, бросая шар по кеглям? // Альянс. 2007. 3 декабря.
- [32] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [33] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [34] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [35] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра "Московской Службы спасения"
- [36] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [37] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [38] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [39] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.